

Reporte Semanal do Bitcoin

20/03/2023
Vol. 2, N°. 12/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 12/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

11. UP

O Bitcoin atingiu picos deste ano, ao longo dos últimos dias. Em meio da crise bancária mundial, ponderamos alguns pontos que podem explicar esse aumento:

1. **Desconfiança no sistema bancário:** Quando as pessoas perdem a confiança no sistema bancário devido a uma crise, elas podem começar a procurar alternativas para proteger seu dinheiro. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que não depende de nenhum sistema bancário centralizado, o que pode atrair aqueles que buscam uma alternativa ao sistema financeiro tradicional.
2. **Segurança:** As criptomoedas, como o Bitcoin, são protegidas por tecnologia blockchain, que é altamente segura e resistente a adulterações. Em tempos de crise bancária, as pessoas podem temer que seus ativos financeiros possam ser afetados, e a segurança oferecida pelo Bitcoin pode ser vista como um benefício.
3. **Potencial de valorização:** O Bitcoin é uma moeda digital limitada, com um número máximo de unidades que podem ser criadas. Como resultado, o Bitcoin pode ser visto como uma reserva de valor potencialmente valiosa em tempos de incerteza financeira. Quando as pessoas temem que as moedas tradicionais possam perder valor, podem buscar investir em Bitcoin como uma forma de proteger sua riqueza.
4. **Acessibilidade:** O Bitcoin é uma moeda digital global e pode ser facilmente acessado por qualquer pessoa com acesso à Internet. Isso significa que, em tempos de crise bancária, as pessoas podem encontrar no Bitcoin uma alternativa acessível e conveniente para proteger seus ativos financeiros.

Veremos as cenas do próximo capítulos.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin surgindo do CRASH!
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Inclinação positiva no ROC's 17 e 34 continua;

Os alvos acima irão requerer atenção, pois ainda temos divergências entre os Roc's e o preço;

- Valor após atingir suporte anunciado anteriormente voltou a subir rompendo topo.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal.

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Este tempo gráfico nos indica que estamos em um canal de alta;
- Preço Rompeu consolidação e topo;
- Roc's e preços seguem a mesma tendência neste tempo gráfico;
- Preço entre continua \$31.9 K e \$ 19.9 K seus maiores suportes.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Alvos da projeção da Fibo batem com médias, desenhando alvos significativos;
- Roc's e peço na mesma direção alta;
- Temos agora desenhados dois canais de alta, um já observado no gráfico semanal e o outro no gráfico diário.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço rompeu consolidação e atingindo alvos anteriores;
- Preço e roc's divergentes, cautela;

OBS: Mantenha seus stop's em locais seguros, opere com cautela, opere sempre com ordens OCO.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**APRENDA A MONTAR
UMA CARTEIRA DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
DO ZERO**

com Giancarlo Mina

15/04/2023

8h às 12h

Via MEET (Remoto)

www.amauta.com.br

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (the word 'Amauta' in a colorful, stylized font) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)' with a dropdown arrow. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a list of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)**

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL